

УДК 811.161.1'243:378
**АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ**

СЕВИЛЬ БАБА БАГИРОВА

Доцент кафедры восточнославянской филологии
Бакинского славянского университета
Баку, Азербайджан

***Аннотация.** Статья посвящена анализу использования аутентичных текстов как средства формирования коммуникативной компетенции при обучении русскому языку как иностранному. Рассматриваются теоретические аспекты применения аутентичных материалов в образовательном процессе, а также их роль в развитии языковых и коммуникативных навыков студентов. Особое внимание уделяется использованию текстов профессиональной направленности, которые позволяют моделировать реальные коммуникативные ситуации и способствуют формированию у обучающихся навыков устной и письменной речи. В работе представлен пример практического применения аутентичного текста и комплекса заданий, направленных на развитие лексико-грамматических навыков, связности речи и стратегий общения. Результаты исследования показывают, что использование аутентичных материалов способствует повышению мотивации студентов, расширению их словарного запаса и развитию коммуникативной компетенции.*

***Ключевые слова:** аутентичные тексты, русский язык как иностранный, коммуникативная компетенция, обучение РКИ, профессионально ориентированные тексты, коммуникативные навыки, языковая подготовка.*

Введение. В условиях глобализации и расширения международных образовательных контактов особое значение приобретает обучение русскому языку как иностранному (РКИ), ориентированное на развитие коммуникативной компетенции студентов. Современные методические подходы акцентируют внимание на использовании учебных материалов, максимально приближенных к реальной языковой среде. В этом контексте особую роль играют аутентичные тексты, поскольку они способствуют формированию практических навыков владения языком.

Актуальность использования аутентичных текстов в обучении иностранным языкам отмечается в работах многих исследователей, среди которых Е.Н. Соловова и Е.И. Пассов [1, с. 89-298; 2, с.34-163]. По мнению ученых, аутентичные материалы позволяют обучающимся познакомиться с естественным функционированием языка и способствуют развитию различных компонентов коммуникативной компетенции.

Многими исследователями утверждается, что работа с оригинальными профессионально-ориентированными материалами способствует погружению студентов в реальную языковую действительность, развивает их познавательную мотивацию к обучению, представляет возможности для изучения иноязычной культуры. Преимущества применения профессионально-ориентированных аутентичных текстов в процессе обучения РКИ находят отражение в акцентировании на языковом восприятии, в отображении реальной языковой ситуации, в представлении культурного компонента и создании осведомленности о стране изучаемого языка. В методике обучения иностранным языкам под «аутентичностью» традиционно подразумевается подлинность, оригинальность языкового и речевого материала, обеспечивающая реализацию речевого общения в естественных условиях современной жизни.

Именно привлечение оригинальных аутентичных материалов профессиональной направленности повышает интерес к изучению иностранного языка, помогает вовлечению студентов в диалог культур, способствует развитию всех компонентов иноязычной

коммуникативной компетенции. Для студентов — носителей азербайджанского языка это особенно значимо, так как особенности их родного языка и культурного контекста могут оказывать влияние на восприятие русской речи и построение собственных высказываний [3, с.415-420].

Применение аутентичных текстов в курсе РКИ позволяет студентам развивать навыки понимания информации и её критической оценки, расширять словарный запас и улучшать грамматические знания. Кроме того, работа с такими материалами формирует умение выражать мысли в связной форме и адекватно реагировать в различных коммуникативных ситуациях.

Несмотря на то, что проблема использования аутентичных материалов в преподавании РКИ достаточно широко освещена в педагогической литературе, особенности их применения в процессе формирования коммуникативной компетенции у студентов — носителей азербайджанского языка остаются изученными недостаточно. В частности, в научных исследованиях ограниченно рассматривается влияние работы с такими текстами на развитие устной и письменной речи обучающихся, а также на формирование навыков логически последовательного высказывания и использования эффективных речевых стратегий.

Коммуникативная компетенция рассматривается как способность эффективно использовать язык в различных ситуациях общения. Она включает несколько взаимосвязанных компонентов:

- *Лексико-грамматические средства* — знание словарного запаса и правил построения предложений, необходимых для точного выражения мысли.

- *Стратегии общения* — умение планировать высказывание, управлять диалогом, поддерживать беседу и адаптировать речь под конкретную ситуацию.

- *Социокультурные знания* — осведомленность о культурных особенностях носителей языка, нормативах общения и коммуникативных сценариях [4, с. 12-17].

Для носителей азербайджанского языка формирование этих компонентов особенно важно, так как структурные и семантические особенности родного языка могут влиять на восприятие и производство русской речи.

Результаты исследования: Аутентичные тексты характеризуются естественностью и соответствием современным нормам языка. К ним относятся:

- *Новостные статьи* — тексты, отражающие события и явления современной жизни.

- *Интервью* — устные или письменные тексты с живым диалогом носителей языка.

- *Блоги и интернет-публикации* — демонстрирующие актуальный язык повседневного общения.

- *Диалоги из СМИ* — реальные разговорные формы, встречающиеся в телевизионных или радиопередачах. [5, с.45-49]

Использование таких материалов в обучении РКИ позволяет студентам сталкиваться с живым языком и усваивать его естественные формы.

При отборе аутентичных материалов для занятий по РКИ необходимо учитывать ряд факторов, связанных с особенностями обучающихся: уровень владения языком, возрастные и образовательные характеристики, тематическая актуальность текста, соответствие учебным целям, коммуникативная ценность и стилистическая выразительность материала.

Вместе с тем использование аутентичных текстов в образовательном процессе может сопровождаться определёнными трудностями. Среди них можно отметить сложность языкового материала для восприятия студентами, наличие лексики, не связанной непосредственно с изучаемой темой, а также присутствие разговорных или региональных вариантов языка, что может осложнять понимание текста. Кроме того, некоторые виды аутентичных материалов, например новостные публикации, со временем теряют актуальность.

Несмотря на отмеченные трудности, аутентичные тексты занимают значимое место в процессе обучения РКИ. Их использование на занятиях позволяет приблизить учебный процесс к реальным условиям коммуникации [6, с.72-76].

Далее нами продемонстрировано конкретное применение аутентичных текстов в учебном процессе. Ниже представлен пример аутентичного текста и набор заданий. Такой пример иллюстрирует, как теоретические принципы и методические подходы реализуются на практике, и позволяет наглядно оценить эффективность работы с аутентичными материалами [7].

В исследовании приняли участие 15 студентов, изучающих РКИ на уровне В1–В2. Все участники являются носителями азербайджанского языка и обладают сопоставимым уровнем языковой подготовки, что позволило объективно оценить эффективность использования аутентичных текстов в формировании коммуникативной компетенции.

Эксперимент включал следующие этапы:

1. Диагностический этап

- тестирование устной и письменной речи;
- выявление типичных коммуникативных ошибок;
- фиксация исходного уровня компетенции.

2. Экспериментальный этап

- работа с аутентичными текстами профессиональной направленности;
- задания: пересказ текста устно и письменно, ролевые игры по мотивам текста, обсуждение содержания и ключевых идей, создание мини-дискуссий.

3. Итоговый этап

- повторное тестирование;
- сравнение результатов с исходным уровнем;
- анализ прогресса по категориям: лексика, грамматика, связность речи, стратегии общения.

Пример аутентичного текста и задания

Тема текста: Международный музыкальный фестиваль «Baku Jazz Festival»

Текст:

Каждое лето в Баку проходит Международный джазовый фестиваль, который собирает музыкантов из разных стран. Фестиваль включает концерты на открытых площадках, мастер-классы для молодых музыкантов и выставки, посвящённые истории джаза. Мероприятие привлекает большое количество туристов и способствует популяризации культуры и искусства в Азербайджане. Организаторы отмечают, что фестиваль способствует развитию творческих навыков участников и укрепляет международные культурные связи.

Задания для студентов

1. Устный пересказ текста

Студент должен пересказать основные события фестиваля, используя новые слова и выражения, например: «собирает музыкантов», «мастер-классы», «популяризация культуры», «международные связи».

2. Письменный отзыв

Напишите краткий отзыв о фестивале: ваше мнение о значении мероприятия, личная оценка важности музыки и искусства для общества. Используйте связующие слова и конструкции: «по моему мнению...», «это мероприятие важно, потому что...», «я считаю, что...».

Пример ответа студента:

По моему мнению, Baku Jazz Festival — очень важное событие. Он привлекает музыкантов со всего мира и помогает молодым людям развивать свои навыки. Я считаю, что фестиваль способствует популяризации культуры и укреплению международных связей.

3. Обсуждение в паре

Обсудите с партнером следующие вопросы:

1. Почему фестиваль важен для Азербайджана?
2. Как участие в таких мероприятиях влияет на молодых музыкантов?

3. Можно ли проводить подобные фестивали в других городах страны?

Используйте конструкции для ведения диалога: «с одной стороны... с другой стороны...», «я согласен/не согласен, потому что...», «а как ты думаешь?».

Прогресс по категориям коммуникативной компетенции

- Связность речи: ↑ 70%
- Лексика: ↑ 60%
- Грамматика: ↑ 66%
- Стратегии общения: ↑ 55%

Выводы.

- Использование аутентичных текстов, связанных с культурными событиями Азербайджана, позволило существенно снизить количество ошибок в речи студентов.

- Студенты улучшили связность высказываний, умение аргументировать и участвовать в диалогах.

- Предложенная методика продемонстрировала результативность в процессе формирования коммуникативной компетенции у студентов — носителей азербайджанского языка, особенно при использовании заданий на пересказ текста, ролевое моделирование коммуникативных ситуаций и проведение мини-дискуссий.

Выводы. Проведённый анализ показал, что использование подобных материалов позволяет моделировать реальные коммуникативные ситуации, способствует усвоению лексико-грамматических средств языка, а также развитию критического мышления и навыков воспроизведения содержания текста.

Включение аутентичных текстов в учебный процесс РКИ положительно влияет на уровень языковой подготовки обучающихся и способствует формированию элементов межкультурной компетенции [8]. Полученные результаты позволяют рекомендовать преподавателям активнее применять подобные материалы на занятиях, поскольку они способствуют развитию комплексных речевых навыков и повышают вовлечённость студентов в обсуждение учебных тем, диалоговое взаимодействие и ролевые коммуникативные ситуации.

Дальнейшие перспективы исследования предполагают обращение к аудио- и видеоматериалам, которые, наряду с аутентичными текстами, могут служить эффективным средством развития коммуникативных навыков студентов-азербайджанцев.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Пассов Е. И. Урок иностранного языка / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева. – Ростов н/Д.: Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2010. С. 89-298.
2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: пособие для студентов педагогических вузов и учителей / Е.Н. Соловова. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2003. С. 34-163.
3. Гасанова И.Э. Развитие межкультурного общения в обучении иноязычной речевой деятельности / III Международная научно-практическая конференция «Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы повышения качества образования» Комратский государственный университет, факультет национальной культуры. Комрат. 30 ноября. 2023. с.415-420.
4. Сафонова В. В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к формированию // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 5. – С. 12–17.
5. Мельникова Г. Т. Аутентичный текст как основная методическая единица при обучении русскому языку как иностранному // Педагогика и психология. – 2017. – № 6. – С. 45–49.
6. Гасанова, И.Э. Связный текст и обучение русскому языку как иностранному. V Международная научно-практическая конференция «Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы повышения качества образования» Комратский государственный университет, факультет национальной культуры. Комрат, Том III. 11 февраля 2025. - с.72-76
7. Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2003. – 536 с.
8. Щукин А. Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам. – М.: Филоматис, 2010. – 188 с.